

Ein Beispiel, daß bei verschwindender Kovarianz nicht die stochastische Unabhängigkeit folgt:

Harald Schröder

2019

Wir betrachten folgende Wahrscheinlichkeitsdichte auf der Einheitskreisscheibe:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir bilden die Randverteilungen:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx$$

$$y^2 \leq 1 - x^2$$

$$x^2 \leq 1 - y^2$$

Wir setzen ein:

$$f_X(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \cdot \sqrt{1-x^2}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{+\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \sqrt{1-y^2}$$

Wir konstruieren das Produkt der Wahrscheinlichkeitsdichten:

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{2}{\pi} \cdot \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \sqrt{1-y^2}$$

$$= \frac{4}{\pi^2} \cdot \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2} \neq f(x,y)$$

Das bedeutet: $f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x,y)$

Es folgt das die Zufallsgrößen X und Y nicht stochastisch unabhängig sind. Wir berechnen nun die Erwartungswerte, dabei wird die Punktsymmetrie der Integranden genutzt:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{2}{\pi} \cdot x \cdot \sqrt{1-x^2} dx = 0$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_Y(y) dy = \int_{-1}^1 \frac{2}{\pi} \cdot y \cdot \sqrt{1-y^2} dy = 0$$

Wir haben $E(X)=E(Y)=0$ und bestimmen nun die Kovarianz:

$$\text{cov}(X,Y) = E((X-E(X)) \cdot (Y-E(Y))) = E(X \cdot Y)$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x \cdot y \cdot \frac{1}{\pi} dx dy$$

$$= \int_{-1}^1 \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} x \cdot y \cdot \frac{1}{\pi} dy \right) dx = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-1}^1 \left[x \cdot \frac{y^2}{2} \right]_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-1}^1 \underbrace{\left[\frac{x}{2} \cdot (1-x^2) - \frac{x}{2} \cdot (1-x^2) \right]}_{=0} dx = 0$$

Also folgt $\text{cov}(X,Y)=0$ und X und Y sind nicht stochastisch unabhängig.